

UDC: 338.242.2

JEL: E 22; D 24; B 26; G 39

**INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA KORXONALARDA
ASOSIY AKTIVLARNI SAMARALI BOSHQARISHNI TASHKIL ETISH**

**ORGANIZING EFFECTIVE MANAGEMENT OF FIXED ASSETS OF
ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ
АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ**

Musayeva Jamila Karomatovna [0009-0002-0349-6091]

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti katta o'qituvchisi

Musayeva Jamilya Karomatovna

Senior Lecturer at the Bukhara Engineering and Technological Institute

Мусаева Жамиля Кароматовна

Старший преподаватель Бухарского инженерно-технологического института

E-mail: jmk_1973@mail.ru; **Phone:** +998906132244

Annotasiya. Maqolada innovatsion iqtisodiy rivojlanish sharoitida sanoat korxonalarining asosiy aktivlarini samarali boshqarishni tashkil etish xususiyatlari, shuningdek, korxonalarining asosiy aktivlarining tarkibining xususiyatlari keng yoritilgan. Korxonalarda asosiy aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirishda ularni samarali boshqarishni tashkil etish muhim sanalib, maqolada bu borada olimlarning nazariy yondashuvlari, turli omillar ta'siri, O'zbekiston sanoat korxonolari moliyaviy holatini yaxshilashga hissa qo'shuvchi asosiy kapital, asosiy aktivlarni boshqarishni takomillashtirish yo'nalishlari yoritib berilgan, korxonada sosiy aktivlardan foydalanish samaradorligi tahlillari bajarilgan. Maqolada korxonalar aktivlarini samarali boshqarishni tashkil etishni yaxshilashning asosiy yo'nalishlari belgilanib, ishlab chiqilgan ilmiy -amaliy takliflar va tadbirlar asosida natija hamda xulosalar berilgan.

Abstract. The article widely covers the features of organizing effective management of fixed assets of industrial enterprises in the context of innovative development of the economy, and also gives a description of the composition of fixed assets of enterprises. To improve the efficiency of using fixed assets at enterprises, it is important to organize their effective management. The article discusses the theoretical approaches of scientists to the effective management of fixed assets, the influence of various factors, as well as directions for improving the management of fixed capital, contributing to the improvement of the financial condition of industrial enterprises of Uzbekistan. And also provides and conducts an analysis of the effectiveness of using social assets at the enterprise. The article defines the directions for improving the organization of effective management of fixed assets of the

enterprise, presents the results and conclusions based on the developed scientific and practical proposals and activities

Аннотация. В статье широко освещены особенности организации эффективного управления основными активами промышленных предприятий в условиях инновационного развития экономики, а также дана характеристика состава основных фондов предприятий. Для повышения эффективности использования основных активов на предприятиях важно организовать эффективное управление ими. В статье рассматриваются теоретические подходы ученых по эффективному управлению основными активами, влияние различных факторов, а также направления совершенствования управления основным капиталом, способствующих улучшению финансового состояния промышленных предприятий Узбекистана. А также предоставлены и проведен анализ эффективности использования социальных активов на предприятии. В статье определены направления совершенствования организации эффективного управления основными активами предприятия, представлены результаты и выводы на основе разработанных научно-практических предложений и мероприятий.

Kalit soʻzlar: kapital, aktiv, boshqarish, omil, tahlil, taklif, tadbir, raqamlashtirish, dastur, sensor, platforma, natija

Ключевые слова: капитал, актив, управление, фактор, анализ, предложение, событие, цифровизация, программа, датчик, платформа, результат

Key words: capital, asset, management, factor, analysis, proposal, event, digitalization, program, sensor, platform, result

For citation: Musayeva J.K. Organizing effective management of fixed assets of enterprises in the conditions of innovative development Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 84-99.

Kirish. Bugun yangi Oʻzbekiston hayotida ishlab chiqarish kuchlarini yanada rivojlantirish, fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish, aholining ijtimoiy turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan ulkan ijtimoiy-iqtisodiy oʻzgarishlar roʻy berdi va roʻy bermoqda. Bunga iqtisodiyotga kiritilgan yangi investisiyalar va mavjud moddiy-texnika asosini modernizasiya qilish bilan birga boshqaruvning demokratik tamoyillarini kuchaytirish, korxonalar, firma va ularga tenglashtirilgan ishlab chiqarish tuzilmalarining xoʻjalik faoliyati bilan bogʻliq moliyaviy mustaqilligini taʼminlash, inson faoliyatining barcha soha va tarmoqlarida tashabbuskorlik, izlanish va harakatlarning rivojlanishi ham keng imkoniyatlarni yaratmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev taʼkidlaganidek: «Oʻzbekistonning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish va mavqeyini mustahkamlashga yoʻnaltirilgan tarkibiy oʻzgarishlar va yuksak texnologiyalarga asoslangan zamonaviy tarmoqlar va ishlab chiqarish sohalarini jadal rivojlantirish siyosatini 2023-yildagi asosiy ustvor yoʻnalish sifatida davom ettirishni taqozo etmoqda» [1].

Innovation iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish jarayonida korxonalarda asosiy aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirishda ularni samarali boshqarishni

tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish muhim. Ushbu maqsaddan kelib chiqqan holda asosiy vazifalar etib quyidagilar belgilandi:

- asosiy aktivlarning mohiyati va uning korxonada faoliyatidagi o'rnini aniqlash;
- korxonalarda asosiy aktivlarni eskirishi, ularni baholash va ta'mirlash usullarini aniqlash;
- korxonalarda asosiy aktivlar samaradorligini oshirishning mezonlari va ko'rsatkichlari tasniflash;
- Buxoro shahri «OFS» MChJning asosiy aktivlari holatini tahlil etish;
- Buxoro shahri «OFS» MChJning asosiy aktivlaridan foydalanish samaradorligini tahlil etish;
- asosiy aktivlarini samarali boshqarishni tashkil etish bo'yicha xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish.

Korxonalarda asosiy aktivlardan samarali foydalanishni boshqarishni takomillashtirish, aholi bandligini ta'minlash, ish sharoitlarini yaxshilash, eng kam ishlab chiqarish xarajatlari bilan yangi, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hajmining o'sishini ta'minlash, tashqi bozorlarga chiqishga ko'maklashish, ishlab chiqarishda sifat va miqdor o'zgarishlarini ta'minlash, foydani oshirish kabi ko'plab ijtimoiy - iqtisodiy muammolarni hal qila oladi [2]. Shu munosabat bilan korxonalarda asosiy aktivlarini samarali boshqarishni tashkil etishni taomillashtirish masalasi ham nazariy, ham uslubiy muammolarni hal qilish nuqtai nazaridan dolzarb, balki sanoat korxonalari, shuningdek, butun iqtisodiyot uchun amaliy ahamiyatga ega. Buxoro shahridagi «OFS» mas'uliyati cheklangan jamiyatida asosiy aktivlarni boshqarishni tashkil etish masalalari tadqiqot bo'yicha maqolaning ob'ektini tashkil qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Iqtisodiy adabiyotlarda korxonada asosiy aktivlaridan, shu bilan birga ishlab chiqarish fondlaridan, jihozlardan foydalanish va boshqarish samaradorligini oshirish muammolariga doimo katta e'tibor berilgan. Bu mavzudagi tadqiqotlarni rus olimlari: V. Ya. Gorfinkel, prof. V.A. Shvandar, O.I. Baskakova, L.F. Seiko, A.D. Sheremet, T.K. Rutkauskas, G.V. Shadrina, shuningdek, O'zbekiston olimlari Xotamov, Sh. Mustafoulov, M. Isoqov, A. Abduvaliev, G. Taraxtiyeva, N.X. Gulomova, K.S. Ibragimova va boshqalar olib borgan.

Hozirgi milliy iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish sharoitida mulk shaklidan qat'iy nazar har bir xo'jalik yurituvchi sub'ekt oldida turgan birlamchi va bosh vazifa - mavjud resurs va imkoniyatlardan unumli foydalanishni tashkil etish, hamda ularni o'z vaqtida muntazam raqobatbardoshligini ta'minlash asosida takomillashtirib borishdan iborat.

Iqtisodiyotning globallasuvi jahon standartlari darajasida milliy buxgalteriya hisobi standartlarining joriy etilishi munosabati bilan hozirgi vaqtda asosiy fondlar bo'lsa-da, «asosiy kapital», «asosiy vositalar» kabi atamalar keng qo'llanilmoqda va uzoq vaqtdan beri asosiy aktivlarning pul ifodasi sifatida ishlatilgan.

Barcha sanoat korxonalari o'z ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun ma'lum miqdordagi kapitalga, ya'ni ishlab chiqarish fondlariga ega bo'lishi kerak. «Kapital» atamasining moliyaviy va iqtisodiy mohiyatiga ko'ra farq qiluvchi ko'plab

ta'riflari mavjud. Soha ishlab chiqarishi faoliyatida asosiy aktivlarning alohida o'rni bor. Ma'lumki, har qanday ishlab chiqarish jarayonida mehnat buyumlari, mehnat qurollari -mehnat vositalari va inson mehnati ishtirok etadi. Sanoat korxonasiining kapitali asosiy fondlar bajaradigan vazifalariga qarab turli shakllarda bo'ladi.

O'z o'rnida adabiyotlarda keltirilgan ta'riflarga ko'ra, asosiy ishlab chiqarish aktivlari deb ishlab chiqarish jarayonida uzoq davr bevosita va bilvosita qatnashadigan, moddiy boyliklar yaratishda ishtirok etadigan hamda tabiiy shaklini saqlagan holda o'z qiymatini tayyorlanayotgan mahsulotga asta-sekin, ekspluatatsiya jarayonida eskirishiga qarab o'tkazib boradigan mehnat vositalariga ham aytiladi. Ular ish bajarishda, xizmat ko'rsatishda va mahsulot ishlab chiqarishda qatnashadilar. Ishlab chiqarish jarayonini amalga oshirish uchun sharoit yaratadilar. Mehnat buyumlari ishlab chiqarish jarayonida asosiy aktivlarning har bir elementi roli, ularning jismoniy va ma'naviy o'zgarishlari, ulardan foydalanishga ta'sir etuvchi omillar haqida aniq tassavurga ega bo'lgan holda asosiy aktivlar va ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish samaradorligini oshirishga imkon beruvchi, ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish va mehnat unumdorligini ko'tarishni usul va yo'nalishlarni aniqlash mumkin [3].

Tadqiqot metodologiyasi. O'zbekiston Respublikasi Qonunlari, mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy yo'nalishdagi raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos yo'li va strategiyasiga oid asarlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari hamda xorijlik va vatanimiz olimlari olib borgan ilmiy ishlar xizmat qildi.

Mazkur maqoladada quyidagi usullardan foydalanildi: iqtisodiy-statistik tahlil, taqqoslash, analitik tahlil va boshqalar. Maqolaning o'rganilganlik bo'limida xorijiy va mahalliy olimlarning fikrlari taqqoslash va tavsiflash usullaridan foydalanildi. Maqolaning tahlil va natijalar qismida tavsiflash, baholash, statistika va iqtisodiy-tahlil, matematik hisoblash, taqqoslash, zanjirli boglanish, ko'p omilli tahlil hamda indeks usullaridan foydalanildi. Shuningdek maqola yakunida umumlashtirish, mantiqiy va qiyosiy tahlil kabi usullar qo'llanilgan

Tahlil va natijalar. Subyektning moliyaviy-xo'jalik faoliyati jarayonida asosiy aktivlar sub'ektga olinadi va foydalanishga beriladi, eskiradi, ta'mirlanadi, bir bo'limdan ikkinchi bo'limga o'tkaziladi, eskirishi, sotilishi va tekinga berilishi natijasida sub'ektning hisobidan chiqariladi, vaholanki doimo harakatda bo'ladi [4].

Sub'ektlar asosiy aktivlarga egalik qilish, ulardan foydalanish, boshqa sub'ektga sotish, tekinga berish, almashtirish, ijaraga berish, vaqtincha tekinga foydalanishga berish va hisobdan chiqarish huquqlariga egadirlar. Ushbu huquqlardan faqatgina dastlabki hujjatlarni o'z vaqtida va to'g'ri tulgazish natijasidagina samarali foydalanishi va boshqarishni tashkil etish mumkin.

O'z o'rnida asosiy aktivlarning tuzilmasi (strukturasi)ni o'rganish juda muhim. Asosiy aktivlarning strukturasi deb, uni tashkil etuvchi tarkibiy qismlarning, guruhlarning har birinining umumiy qiymatidan nisbatga aytiladi [5].

Asosiy aktivlar tuzilmasi quyidagi turlarga ajratiladi:

- Tasviriy tuzilma
- Texnologik tuzilma

- Tarmoq tuzilmasi
- Hududiy tuzilma
- Takror ishlab chiqarish tuzilmasi

Tasviriy tuzilmaning har xil vaqtda o'zgarishidan soha ning texnik darajasini va asosiy aktivlardagi kapital sarflashning samarasini tasavvur qilsa bo'ladi.

Asosiy aktivlarning strukturasi kontsentratsiyalash, ixtisoslashtirish, kooperativlashtirish, kombinatsiyalashtirish, yangi korxonalar qurish va modernizatsiyalashga sarflangan kapital mablag'larning texnologik tuzilishi, korxonalarining hududiy joylashishi, tayyorlanadigan mahsulotning xususiyati va hajmi ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ishlab chiqarilgan mahsulotning hajmi qancha ko'p bo'lsa, shuncha ishchi mashinalar va asbob - uskunalarining tutgan o'rnini ko'proq bo'ladi. Texnologik tuzilish asosiy aktivlarning qismlari nisbatini ko'rsatadi.

Tarmoq tuzilishi soha tarmoqlaridagi asosiy aktivlarning tarkibi bilan ifodalanadi.

Hududiy tuzilma asosiy aktivlarining hududiy taqsimlanishi va ularning nisbati bilan belgilanadi.

Takror ishlab chiqarish strukturasi yangi qurilish va qayta qurish, qayta qurollantirish va asosiy aktivlarni kengaytirishning nisbati va tutgan o'rnini ifodalaydi (1- rasm).

1-rasm. Asosiy aktivlar tuzilmasi

Asosiy aktivlar tuzilmasi tarmoq ixtisosligidan kelib chiqib aniqlanadi va korxonaning ishlab chiqarish va texnik ta'minoti xususiyatlarini aks ettiradi. U korxonada asosiy aktivlari umumiy summasida va noishlab chiqarish, aktiv va passiv qismining hajmiga hamda ularning yil mobaynidagi o'zgarishlari va dinamikasiga bog'liqdir [6]. Har bir korxonada o'z tasarrufidagi asosiy ishlab chiqarish aktivlaridan iloji boricha unumli foydalanishga intilishi lozim. Bunga aktivlarni ish bilan ta'minlashni yaxshilash tufayli ishlab chiqarish va mahsulotlarni sotish hajmini oshirish, nisbiy xarajatlarni kamaytirish, foydani oshirishdan tashqari asosiy aktivlarda jamiyatning o'tmishda narsa holiga aylangan mehnati mujassamlanganligi ham zaruriyat tug'diradi.

Asosiy aktivlarini samarali boshqarishni tashkil etish jarayoniga turli omillar ta'sir qiladi. Ular qatoriga quyidagilarni kirish mumkin:

- ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulot hajmi;
- asosiy aktivlarning o‘rtacha yillik qiymati;
- ishlab chiqarishda band bo‘lgan xodimlar mehnatining samaradorligi;
- asosiy aktivlarning tarkibiy tuzilishi;
- asosiy aktivlar alohida turlaridan foydalanish samaradorligi.

Buxoro shahrigi «OFS» mas’ulyati cheklangan jamiyatida asosiy aktivlarni samarali boshqarishni tashkil etishda asosiy aktivlarning holati va undan foydalanish darajasi natural va qiymat ko‘rsatkichlarini hisoblash va rejalashtirish yordamida baholashga harakat qilamiz. Natural ko‘rsatkichlar asosiy [2] aktivlarning texnik holatini aniqlashga, mavjud resurslarni asbob-uskuna va mashinalarga bo‘lgan talab bilan qiyoslashga, ishlab chiqarish quvvatining hajmini hisoblab chiqishga, mashinalar va asbob-uskunalaridan foydalanishni yaxshilash bo‘yicha amalga oshiriladigan tadbirlarning samaradorligini aniqlashga imkon beradi [10]. Buxoro shahridagi «OFS» mas’ulyati cheklangan jamiyatida asosiy aktivlarning tuzilishi va tarkibini ro‘rib chiqamiz.

1-jadval

Asosiy aktivlarning tuzilishining tahlili

Asosiy aktivlar	Yil boshida		Yil oxirida		Farqi	
	Mln so‘m	ulushi: %	Mln so‘m	ulushi: %	Mln so‘m	ulushi: %
Binolar	1417,8	13,2	1520,3	13,3	102,6	0,1
Inshootlar	510,4	4,8	514,3	4,5	3,9	-0,3
O‘tkazuvchi qurilmalar	989,1	9,2	989,3	8,7	0,2	-0,6
Mashina va dastgohlar	6898,0	64,3	7489,0	65,6	591,0	1,3
Transport vositalari	823,0	7,7	836,8	7,3	13,8	-0,3
Boshqa asosiy fondlar	86,9	0,8	69,7	0,6	-17,1	-0,2
Jami.	10725,067	100	11419,443	100	694,376	

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, korxonada asosiy aktivlarning tuzilishida deyarli o‘zgarishlar ro‘y bermadi. Ya’ni asosiy fondlarning faol qismining solishtirma vazni yil boshiga nisbatan ko‘paydi; mashina dastgohlarning qiymati yil oxirida yil boshiga nisbatan 606 mln so‘mga, solishtirma vazni esa 0,9 % ga ko‘paydi, asosiy fondlarning passiv qismi esa ushbu davrda 0,4 % ga kamaydi.

Asosiy aktivlarni takror ishlab chiqarish jarayonini tahlil qilish uchun uning ekspluatasiya holatini, eskirish darajasini va ulardan foydalanishni xarakterlaydigan ma’lumotlarga ega bo‘lmoq kerak [10]. Asosiy aktivlarning eskirish darajasi mutlaq va nisbiy ko‘rsatkichlarda ifodalanadi. Asosiy aktivlarni takror ishlab chiqarish tempini xarakterlash uchun ularni jismoniy va texnik holatini o‘rganishda yangilanish koeffitsienti qo‘llaniladi [11].

2-jadval

Asosiy fondlarning harakating tahlili

Asosiy fondlar	Yil boshida		Oʻrnatildi mln. soʻm	Olib tashlandi mln. soʻm	Yil oxirida		Farqi	
	mln. soʻm	%			mln. soʻm	%	mln. soʻm	%
Sanoat IChF	8685,3	81,0	6538,416	5399,126	9824,59	86,0	1139,29	5,05
Ishlab chiqarishdan tashqari AF	2039,767	19,0	1144,96	1589,874	1594,853	14,0	-444,914	5,05
Jami	10725,067	100,0	7683,376	6989	11419,44	100,0	694,376	

Jadvaldan koʻrinib turibdiki korxonada asosiy fondlarning tuzilishida oʻzgarishlar deyarli roʻy bermadi. Yaʼni, sanoat IChF larining solishtirma vazni yil boshiga nisbatan 5,05 % ga koʻpaydi.

Ushbu tahlilda asosiy fondlarning yangilanish va olib tashlash koeffitsiyentlarini hisoblash lozim [12].

A) Yangilanish koeffitsiyenti:

$$K_{yan} = \frac{AF_{oʻrn}}{AF_{y,ox}} * 100\%$$

$$K_{yan} = 7683,376 * 100 / 11419,44 = 67,3 \%$$

B) Olib tashlash koeffitsiyenti

$$K_{ol.t} = \frac{AF_{olib t.}}{AF_{y,ox}} * 100\%$$

$$K_{ol.t} = 6989 * 100 / 10725,67 = 65,2 \%$$

bu yerda, K_{yan} - yangilanish koeffitsiyenti, $AF_{oʻrn}$ - hisobot davrida oʻrnatilgan asosiy fondlarning qiymati, $AF_{y,ox}$ - asosiy fondlarning yil oxiridagi qiymati, $K_{ol.t}$ - olib tashlash koeffitsiyenti, $AF_{olib t.}$ - hisobot davrida olib tashlangan (hisobdan chiqarilgan) asosiy fondlarning qiymati, $AF_{y,b}$ - asosiy fondlarning yil boshidagi qiymati.

3-jadval

Asosiy fondlar texnik holatining tahlili

Asosiy fondlar	Yil boshida				Yil oxirida			
	Balans qiymati	Qoldiq qiymati	Eskirish qiymati	Eskirish darajasi %	Balans qiymati	Qoldiq qiymati	Eskirish qiymati	Eskirish darajasi %
Sanoat IChF	8685,3	1915,284	6770,016	77,9	9824,59	2321,54	7503,052	76,4
Ishlab chiqarishdan tashqari AF	2039,767	423,4	1616,367	79,2	1594,853	401,89	1192,963	74,8
Jami	10725,067	2338,684	8386,383	78,2	11419,44	2723,43	8696,015	76,2

Hisob kitoblar shuni ko'rsatib turidiki, korxonada asosiy fondlarni yangilashga qisman e'tibor berilayapti. Ya'ni korxonada asosiy fondlarning 67,3 % ga yangilanayapti. Yangilanish va olib tashlash koeffitsiyentlardagi farqlarning katta emasligining sababi, korxonada asosan jismoniy eskirgan mashina va dasgohlarni yangisi bilan almashtirishga e'tibor berilyotganidan dalolat beradi [12].

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, korxonada asosiy fondlarning texnik xolatida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi. Ya'ni jami asosiy fondlarning yil boshidagi eskirish darajasi 78,2 % ni tashkil qilgan bo'lsa yil oxirida ushbu ko'rsatkich 76,2 % ni tashkil

qildi, ya'ni 2 % ga eskirdi. Ayniqsa sanoat ishlab chiqarish fodlarining texnik darajasi ushbu davrda 76,4 % ga eskirdi. Bu albatta salbiy holdir. Umuman olganda korxonada oxirgi yillarda korxonada qayta jihozlash ishlarining olib borilishi susaydi. Buning natijasida asosiy fondlarning eskirish darajasi 75 % dan ko'p va bu asosiy fondlarning texnik holati yaxshi emasligidan dalolat beradi.

Korxonada asosiy aktivlardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish muhim sanaladi [13].

4-jadval

Asosiy fondlardan foydalanishning tahlili

Ko'rsatkichlar	2022 yil	2023 yil	Farqi	O'sish darajasi, %
Tovar mahsulot, ming so'm	4717934,0	9301502,0	4583568,0	197,2
Asosiy fondlarning o'rtacha yillik qiymati, mln so'm	181041,9	200577,7	19535,7	110,8
Mashina va dastgohlar	135781,455	160462,12	24680,7	118,2
AFlarning fond samarasi, so'm	26,06	46,37	20,31	177,9
Mashina va dastgohlarning samarasi, so'm	34,75	57,97	23,22	166,8

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tahlil qilinayotgan korxonada jami asosiy fondlardan samarali foydalanishga erishildi, ya'ni asosiy fondlarning fond samarasi o'tgan yilga nisbatan 20,31 so'mga yoki 77,9 % ga oshdi, Ushbu davrda mashina va dastgohlarning fond samarasi tahlil qilayotgan yillarda 23,22 so'mga yoki 66,8 %ga ko'paydi.

Ushbu tahlilda tovar mahsulotning o'zgarishiga asosiy fondlar va fond samarasining ta'sirini aniqlash lozim,

A) Tovar mahsulot hajmiga asosiy fondlar qiymatining o'zgarishining ta'siri:

$$\Delta TM_{(AF)} = \Delta AF * F_{sam0}$$

$$\Delta TM_{(AF)} = 19535,7 * 26,6 = 509098,56 \text{ mln. so'm}$$

Demak asosiy fondlarning o'zgarishi hisobiga tayyor mahsulot hajmi 509098,56 mln somga ko'paydi

bu yerda, $\Delta TM_{(AF)}$ - Tovar mahsulot hajmiga asosiy fondlar qiymatining o'zgarishining ta'siri, ΔAF - Asosiy fondlar qiymatining o'zgarishi, F_{sam0} - Fond samarasining o'tgan yildagi qiymati

B) Tovar mahsulotning o'zgarishiga fond samarasi o'zgarishining ta'siri.

$$\Delta TM_{(F\ sam)} = \Delta F_{sam} * TM_1$$

$$\Delta TM_{(F_{sam})} = 181041,9 * 20,31 = 4074469,5 \text{ mln so'm}$$

Demak fond samarasi o'zgarishi hisobiga tovar maxsulot 4074469,5 mln somga ko'paydi,

bu yerda, $\Delta TM_{(F_{sam})}$ - Tovar mahsulotning o'zgarishiga fond samarasi o'zgarishining ta'siri, ΔF_{sam} - Fond samarasining o'zgarishi, TM_1 - Hisobot yilida tovar mahsulotning hajmi

Umumiy ta'sirni hisoblaymiz.

$$\Delta TM = \Delta TM_{(AF)} + \Delta TM_{(F_{sam})} = 509098,56 + 4074469,5 = 4583568,02 \text{ mln so'm}$$

Shunday qilib ikki omil ta'sir natijasida tovar mahsulot 4583568,02 mln. so'mga ko'paydi.

Asosiy ishlab chiqarish aktivlarining tuzilmasini yaxshilanishiga quyidagilar imkon beradi:

- jihozlarni yangilash va modernizatsiyalash;
- progressiv dastgoh va mashinalar, ayniqsa oxirgi jarayonlarni bajaruvchi dastgohlar, avtomatik va yarim-avtomatik dastgohlar, universal agregatli dastgohlar, avtomatik liniyalar, raqamli dastur boshqaruvili dastgohlar salmog'ini oshirish hisobida jihozlar tuzilmasini takomillashtirish;

- bino va inshootlar, ochiq maydondagi qo'shimcha o'rnatilgan jihozlardan yaxshi foydalanish;

- korxonalar qurilishi loyihalarini to'g'ri tuzish va uni yuqori sifatli qilib bajarish;

- ortiq va kam ishlatuvchi jihozlarni tugatish va alohida guruhlar orasidagi mutanosiblikni ta'minlovchi jihozlarni o'rnatish.

Asosiy aktivlarning aniq belgili tomonlari bu qiymatining yuqoriligi va xizmat muddati uzoqligidir. Bundan tashqari bir vaqtning o'zida ilmiy texnika taraqqiyotiga va texnik daraja o'sishiga faol ta'sir etadi [10].

Korxonalar aktivlarini samarali boshqarishni tashkil etishni yaxshilashning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

Tashkiliy yo'nalishlar bo'yicha:

- ishlab chiqarishni tashkil etishni va resurslar bilan ta'minlashni yaxshilash.
- asosiy aktivlarning faqat korxonaga ish beradigan qisminigina olish;
- smena davomida uskunalar bekor turib qolishini qisqartirish va uning oldini olish;

- uskunalarning smenalik koeffitsientini oshirish;

- bekor turuvchi uskunalarni qisqartirish va tugatish;

- eskirgan va ma'naviy talabga javob bermaydigan asosiy vositalarni hisobdan chiqarish;

- asosiy aktivlarni farqlash va tarkiblashni qayta o'zgartirish;

- asosiy aktivlarga amortizatsiya hisoblashning muvofiq shakllarini belgilash va h.k.

Texnik yo'nalishlar bo'yicha:

- ta'mirlash va profilaktika tadbirlarini o'z vaqtida va sifatli ravishda amalga oshirish;

- eskirgan asosiy aktivlarni yangilari bilan almashtirish;

- avtomatlashtirilgan tizimni yaratish;
- mexanizatsiyalashni kuchaytirish va h.k.

Ekspluatatsion yo‘nalishlar bo‘yicha:

- uskunalarni ekspluatatsiya qiluvchi xodimlarning malakasini oshirish; bir smenalik va ko‘p smenalik;
- ishlab chiqarish hajmiga qarab asosiy aktivlarni texnik holat va harakatini boshqarish;
- asosiy aktivlar qarovi yuzasidan mashul shaxslarni ajratish; asosiy aktivlar bo‘yicha javobgarlik markazlarini belgilash va h.k.

Asosiy aktivlarini samarali boshqarishni tashkil etish korxonaning moliyaviy natijalarida: ishlab chiqarish hajmini oshirish, tannarxni pasaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash, mol-mulk solig‘ini kamaytirish va balans foydasini oshirish orqali namoyon bo‘ladi [11].

Korxonada asosiy aktivlarini samarali boshqarishni tashkil etish quyidagilar orqali amalga oshirilishi mumkin:

- korxonani ishlatilmayotgan asbob-uskunalar, tikuv mashinalari, dazmol va boshqa asosiy aktivlarni hisobdan chiqarish yoki ularni ijaraga berish;
- rejalashtirilgan va joriy ta‘mirlash ishlarini o‘z vaqtida va sifatli o‘tkazish;
- zamonaviy va sifatli asosiy aktivlarni sotib olish;
- ishchi xodimlarning malakasini oshirish, ustoz- shogird usullarini qo‘llash;
- haddan tashqari ma‘naviy va jismoniy eskirishning oldini olish maqsadida asosiy aktivlarni, ayniqsa, faol qismini o‘z vaqtida yangilash;
- korxonaning smenali koeffitsientini oshirishda iqtisodiy maqsadga muvofiq bo‘lsa;
- ishlab chiqarish jarayoni uchun xom ashyo va materiallarni tayyorlash sifatini oshirish va o‘z vaqtida ta‘minlash;
- ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va raqamlashtirish darajasini oshirish;
- iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo‘lgan hollarda ta‘mirlash xizmatlarini markazlashtirishni, ya‘ni servisni ta‘minlash;
- yangi texnika va progressiv texnologiyani joriy etish - chiqindisiz, energiya tejamkor;
- mashina va asbob-uskunalarini ishlatishda ish vaqtida to‘xtovlar sonini kamaytirish maqsadida ishlab chiqarish va mehnatni tashkil qilishni zamonaviy shakllarini qo‘llash.

Asosiy aktivlarini samarali boshqarishni tashkil etish chora-tadbirlari quyidagilar:

- asosiy ishlab chiqarish aktivlarini yangilash;
- uskunaning ishlamay qolishini bartaraf etish;
- foydalanilmayotgan uskunalarni kamaytirish.

1. Asosiy ishlab chiqarish aktivlarini yangilash

Asosiy aktivlar ob‘ektini eng zamonaviy rusmdagi modellarni tezroq joriy etish (modernizatsiya qilish), birinchidan, ob‘ektning dastlabki qiymatining oshishiga, ikkinchidan, foydalanish muddatining, albatta mahsulot sifatining oshishiga oshishiga olib kelishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, asosiy aktivlarning ushbu ob‘yekti uchun

yillik amortizatsiya miqdorini qayta hisoblash zaruriyatini keltirib chiqaradi [12]. Bunda ob'jektning foydalanish muddatini ham ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

Asosiy aktivlardan foydalanishning texnik va tashkiliy darajasining oshishini tahlil qilganda shuni ta'kidlash kerakki, uni takomillashtirish ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni hamda ishlab chiqarish va mahsulotlarning ilmiy-texnik darajasini, tuzilmasini qamrab oluvchi murakkab uzluksiz optimallashtirish jarayonidir. Iqtisodiy tizim va ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etish darajasi, iqtisodiy mexanizm va boshqaruvni tashkil etish darajasi va boshqaruv usullaridan unumli foydalanish zarur shartdir [10].

Shu bilan birga albatta, asosiy aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun zaxiralarni aniqlash ham muhim sanaladi.

Asosiy ishlab chiqarish aktivlaridan foydalanishning eng muhim ko'rsatkichlari kapital unumdorligi va kapital sig'imidir. Moddiy ishlab chiqarish tarmoqlarida asosiy ishlab chiqarish aktivlaridan foydalanish samaradorligini aniqlashda kapital unumdorligi dinamikasi, asosiy ishlab chiqarish aktivlarining nisbiy tejalishi kabi ko'rsatkichlar bilan baholash kerak [11].

Asosiy aktivlarni samarali boshqarishni tashkil etish samaradorligini oshirish yo'llari sifatida quyidagilarni taklif etamiz.

5-jadval

Asosiy aktivlarni samarali boshqarishni tashkil etish samaradorligini oshirish yo'llari

Takliflar	Natija
Korxonani ishlatilmayotgan asbob-uskunalar, tikuv mashinalarini sotish yoki ijaraga berish	Qoshimcha foyda olinadi, mol mulk solig'i summasi kamayadi
Jarayonlarni ERP tizimlari (Enterprise Resource Planning) orqali avtomatlashtirish: korxonaning barcha asosiy biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va integratsiya qilish uchun ERP tizimlarini joriy etish	Jonli mehnat sarfi kamayib, vaqt tejaladi, Hamkorlik doirasi kengayadi
RPA (Robotic Process Automation): takroriy vazifalarni bajarish uchun dasturiy robotlardan foydalanish	Sifat va samaradorlikni oshiradi va xatolar ehtimolini kamaytiradi
Asosiy aktivlarning zamonaviy usulda amortizatsiyani hisoblash usullarini qo'llash qo'llash	Mashina va jihozlarni tezroq yangilanadi, ma'naviy va jismoniy eskirishining oldini olinadi
Raqamli boshqaruv transformatsiyasi Bulutli texnologiyalar bulutli platformalarga o'tish, raqamli platformalarni yaratish va ulardan foydalanish.	Investitsion va biznes jarayonlarining ko'lami yaxshilanadi ta'minot zanjirlarining uzluksizligi ta'minlanadi
Aqlli IoT (Narsalar interneti) qurilmalarini joriy etish: Datchiklar va boshqaruv tizimlari o'rnatish	Real vaqtda ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatish va boshqarish
Uskunaning holati to'g'risida ma'lumot to'plash uchun sensorlardan foydalanish	Bu o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatish va baxtsiz hodisalarning oldini olishga imkon beradi

Zamonaviy sharoitlarda sanoat korxonalaridada asosiy aktivlardan samarali foydalanish orqali mahsulot ishlab chiqarish va sotishning uzluksiz va maromli jarayonini, hajmini oshirish, ishlab chiqarishni kengaytirish va yangilash kabi tadbirlar vositasida ta'minlanadi. Korxonalarining asosiy aktivlarini samarali boshqarishni tashkil etish, ishlab chiqarish quvvatini oshirish yo'llarini aniqlash raqobatbardosh iqtisodiyotning eng muhim iqtisodiy muammolaridan biridir [8].

Korxonada asosiy aktivlarini samarali boshqarishni tashkil etish bo'yicha quyidagi tadbirni joriy etishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Tikuvchilik sanoatida kerak bo'lgan uskunalar: tikuv mashinasi; overlok; matoni bichish uchun mashina; maishiy dazmol; bug' generatori; bichish uchun qaychi; tugma solish apparati; stollar va stellajlar, manekenlar; boshqa xarajatlar - ip, tikuvchilik qaychilari, bo'r va boshqalar.

Tahlil qilingan korxonada tikuvchilik mahsulotlari [9], ishlab chiqarilmoqda. Talabdan kelib chiqib, ayollar kostyumi tikadigan JK-A4 F markali, yuqori tezlikli tikuv mashinasi. Yuqori tezlikli tekis tikuvli kompyuterlashtirilgan jim tikuv mashinasi to'liq avtomatik (yangi dizayn). Yassi platforma, pastki konveyer va o'rnatilgan servomotorli bitta igna tikish mashinasi.

Afzalliklari: 9 ta o'rnatilgan dizayn, Choklarni dasturlash va ularni mashina xotirasida saqlash imkoniyati, Tikuv dasturlash aniqligi 0,1 mm gacha, Avtomatik funktsiyalar: ipni kesish, igna joylashtiruvchi, bartak, bosuvchi oyoqni ko'tarish, O'rnatilgan servomotor boshqaruv bloki va bosim oyoqlarini ko'taruvchi elektromagnit. Kam elektr iste'moli, yuqori ishlash mashina quyidagi xususiyatlarga ega:

- tikuv uzunligi 5 mm gacha,
- bosim oyog'ini ko'tarish 5-13 mm,
- maksimal tikuv tezligi 5000 rpm,

Ushbu sanoat [10] tikuv mashinasida avtomatik moylash tizimi mavjud.

Turli gazlama va matolardan tikuvchilik mahsulotlari tikish uchun mo'ljallangan. uskunani o'rnatishni taklif etamiz. Mazkur uskunaning joriy etilishi natijasida mahsulot ishlab chiqarish hajmi va sifati oshadi. Bu smetana ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini ham beradi.

Uskunalar narxi 505 AQSH dollari = 6,3125 mln. so'm

Agar 10 ta tikuv mashinasi olsak $6,3125 * 10 = 63,125$

1. Kapital xarajatlarni HISOBLASH

1.1. Transport xarajatlari uskunalar narxining 7% ni tashkil qiladi:

$$T_x = 63,125 * 7 \% = 4,41875$$

Uskunalar narxi bilan bog'liq transport xarajatlari 4,276 mln. so'mni tashkil qiladi.

1.2. Ehtiyot qismlar narxi uskuna narxining 5% ni tashkil qiladi:

$$E_q = 63,125 * 5 \% = 3,15625$$

1.3. O'rnatish xarajatlari uskuna narxining 8% ni tashkil qiladi:

$$O_{rn} x = 63,125 * 8 / 100 = 5,05$$

1.4. Uskunani o'rnatish uchun barcha kapital xarajatlarni hisoblaymiz

$$X_{umum} = 63,125 + 4,419 + 3,156 + 5,05 = 75.75$$

2. Ishlab chiqarish hajmi va joriy xarajatlarni hisoblash
 Uskunani ishga tushirishdan keyin mahsulot hajmini hisoblaylik:

2.1 Ayollar yubkasi:

$$Q_{Tsm} = 265 * 8 * 50 / 100 = 1060 \text{ dona.}$$

2.2. O'yinchoq

$$Q_{Ts} = 265 * 8 * 10 / 100 = 212 \text{ dona}$$

6-jadval

Tovar mahsulot hajmini aniqlash

Mahsulot turi	Ulgurji narxi, ming so‘m	Tadbirdan keyin		Tadbirdan keyin		Farqi mln so‘m
		hajmi	mln so‘m	hajmi	mln so‘m	
Ayollar yubkasi	150	0	0	1060	159	159
O'yinchoq	35	0	0	212	7,42	7,42
Jami			0	1272	166,42	166,42

2.3. Joriy xarajatlarni hisoblash

2.3.1. Uskunalarni o‘rnatish bilan bog‘liq amortizatsiya ajratmalarini hisoblaymiz. Amortizatsiya uskunalar narxining 15 % ni tashkil qiladi:

$$A_a = A_f * A_n / 100 = 75,75 * 15/100 = 10,996 \text{ million so‘m}$$

bu yerda, A_f - joriy qilingan asosiy aktivlarning qiymati, A_n - amortizatsiya darajasi

2.3.2. Elektr energiyasining qo‘shimcha narxini hisoblash. 1 kVt elektr energiyasi 1500 so‘m. Uskunaning quvvati 2,2 kVt / soat

$$X_{e/e} = T_y * T_k * T_e/e * M_E / 1000 * 1000 = 300 * 8 * 1500 * 2,2 / 1000 * 1000 = 7,2 \text{ million so‘m}$$

bu yerda, T_g - bir yilda ish kunlari, T_d - ish vaqti, T_e - 1 kVt elektr energiyasining narxi, M_e - o‘rnatilgan uskunaning quvvati

2.3.3. Yangi uskunani o‘rnatish har bir smenada bitta ishchini qabul qilishni talab qiladi.

Korxonani 1 smenada qabul qiladigan bo‘lsak, u holda bitta ishchini qabul qilish kerak, 2023 yilda 1 nafar ishchining o‘rtacha ish haqi yiliga o‘rtacha 11864219,2 ming so‘mni tashkil etdi.

$$R_{i.x} = 42720 * 1 / 1000 = 42,72 \text{ mln. so‘m}$$

2.3.4. Yagona ijtimoiy to‘lov uchun qo‘shimcha xarajatlarni hisoblash. ijtimoiy to‘lov ish haqi aktivining 25% gacha.

$$R_{.c} = 42,72 * 15 / 100 = 6,408 \text{ mln. so‘m}$$

Umumiy operatsion xarajatlarni hisoblash

$$T_x = 11,365 + 7,9 + 42,72 + 6,408 = 68,4105 \text{ mln. so‘m}$$

Qo‘shimcha daromadni hisoblash

$$F_{.q} = 166,42 - 68,41 = 98,01 \text{ mln. so‘m}$$

3. Kapital xarajatlarning iqtisodiy samaradorligini hisoblash:

$$IS = F_q / K = 98,01 / 75,75 = 101,64 \%$$

Kapital xarajatlarni qoplash muddatini hisoblash:

$$Q_m = K / F_k = 75,75 / 98,01 = 0,77 \text{ yil}$$

Bu shuni anglatadiki, korxonaga kapital xarajatlarini foyda tufayli 0,77 yil ya'ni 9,24 oyda ichida to'laydi.

Barcha natijalarni quyidagi jadvalda keltiramiz.

7-jadval

**Buxoro shahri OFS MChJ ning tadbirdan oldidan va undan keyingi
texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari**

№	Ko'rsatkichlar nomi	O'lchov birligi	2023 yil	Tadbirdan keyin	Farqi, +, -
1	Tovar mahsulot solishtirma baholarda	mln.so'm	9245,69	9412,113	166,42
	Harakatdagi baholarda	mln.so'm	9301,50	9467,922	166,42
2	Mahsulot ishlab chiqarish natural ifodada	dona			
	shu jumladan erkak kostumi	dona	55551		
	ayollar kostyumi	dona	55400		
	jaketlar	dona	8700		
	pidjak	dona	4890		
	shimlar	dona	9650		
	ayollar yubkasi	dona		1060	1060
3	SICHX ning o'rtacha ro'yxatdagi soni	kishi	111	111	
	Jumladan, ishchilar	kishi	90	100	10
4	Mahsulot sotishdan sof tushum	mln. so'm	8 304,91	8451,36	146,450
5	SICHX ning ish haqi fondi	mln. so'm	4741,92	4784,64	42,72
6	Mehnat unumdorligi	mln. so'm	83,3	94,12	10,827
7	O'rtacha yillik ish haqi	mln. so'm	42,72	85,44	42,72
8	Mahsulot ishlab chiqarish va sotish xarajatlari	mln. so'm	6 511,051	6 579,462	68,4105
9	1 so'mlik tovar mahsulotining xarajatlari	tiyin	70	69,5	-0,51
10	Balans foydasi	mln. so'm	1607,83	1705,84	98,010
11	Ishlab chiqarish aktivlarining o'rtacha yillik qiymati	mln. so'm	200,578	276,328	75,75
12	Kapital qo'yilmalar	mln.so'm		75,75	
13	Qoplash muddati	yil		0,77	

Demak, korxonaga kapital xarajatlarini foyda tufayli 0,77 yil ya'ni 9,24 oyda ichida to'laydi.

Asosiy aktivlar barcha xo'jalik yurituvchi sub'ektlar - korxonalar, tashkilotlar, firmalar, muassasalar va boshqalar faoliyatida asosiy va muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, asosiy aktivlarsiz istalgan faoliyatni, ya'ni ishlab chiqarish jarayoni [10], xizmat ko'rsatish jarayonini tasavvur qilish mumkin emas.

Xulosa va takliflar. Zamonaviy iqtisodiyot fani asosiy aktivlarni ma'lum bir iste'mol qiymati ko'rinishida ijtimoiy mehnat asosida yaratiluvchi, ishlab chiqarishning moddiy- buyumlashgan material omillari qatoriga kiritadi. Hozirgi bozor sharoitlarida korxonaga kuchi va vositalari yordamida yaratilgan asosiy aktivlar ishlab chiqarish quvvatlarini shakllantirish va ulardan foydalanishga faol ravishda

ta'sir ko'rsatuvchi mulk hisoblanadi. Butun milliy xo'jaligi miqyosida asosiy aktivlar mamlakatning milliy boyligini tashkil qiladi [11].

Iqtisodiy maqsadlariga ko'ra, asosiy aktivlar ishlab chiqarish va noishlab chiqarish aktivlariga taqsimlanadi. Ishlab chiqarish asosiy aktivlari o'z mohiyatiga ko'ra, korxonaning ishlab chiqarish potensialini tashkil qilib, ularning tarkibiga quyidagilar kiradi:

ishlab chiqarish binolari va inshootlari; uzatish qurilmalari; quvvat mashinalari va uskunalari;

ishchi mashinalar va uskunalari; transport vositalari; o'lchov va tartibga solish asboblari va qurilmalari; foydalanish muddati bir yildan kam bo'lmagan va qonunchilikda belgilab qo'yilgan qiymatlardagi asboblari va ishlab chiqarish inventari.

Korxonalar asosiy aktivlarining turlari bo'yicha tuzilmasi, ko'p jihatdan kapital qo'yilmalarning texnologik tuzilmasi orqali, jumladan, ularning yangi qurilish [12] va qayta ta'mirlash, amaldagi ishlab chiqarishni kengaytirish va qayta qurollantirish bilan avvaldan belgilab qo'yilgan bo'ladi. Asosiy aktivlarning turlari bo'yicha tuzilmasiga ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish va konsentrasiya qilish darajasi ham katta ta'sir o'tkazadi. Yirik korxonalar, ishlab chiqarishni aktivlar bilan ta'minlashda va fan-texnika taraqqiyoti yutuqlaridan keng foydalanishda kichik va o'rta korxonalar qaranganda ko'proq imkoniyatga ega. Biroq kichik ishlab chiqarishni texnik jihatdan qayta qurollantirish osonroq kechadi.

Fan-texnik taraqqiyoti natijasida asosiy aktivlarni ishlab chiqarish shartlari va omillari ham o'zgarib bormoqda, binobarin, joriy bozor baholari va tariflari bilan bog'liq ravishda ularni ishlab chiqarish xarajatlari ham o'zgarib bormoqda. Hozirgi kunda asosiy aktivlar joriy baholari va tariflariga birinchi darajali ta'sir qiluvchi omil bo'lib inflyatsiya hisoblanadi.

Korxonalar balansida asosiy aktivlar vaqt o'tishi bilan turli xil qiymatda aks etib qoladi. Ya'ni, xo'jalik yuritishning hozirgi sharoitida asosiy aktivlarni faqat ularning boshlang'ich qiymati bo'yicha haqiqiy baholab bo'lmaydi va shuning uchun ularni qayta baholash va bir xil qiymatga o'tkazish zarurati to'g'ri bo'ladi. Asosiy aktivlarni samarali boshqarishni tashkil etish samaradorligini oshirish Innovatsion yondashuvni talab qiladi:

➤ Korxonani ishlatilmayotgan asbob-uskunalar, tikuv mashinalarini sotish yoki ijaraga berish natijasida qoshimcha foyda olinadi;

➤ Bugungi davr talabi jarayonlarni ERP tizimlari (Enterprise Resource Planning) orqali avtomatlashtirish: korxonaning barcha asosiy biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va integratsiya qilish uchun ERP tizimlarini joriy etishda jonli mehnat sarfi kamayib, vaqt tejiladi, hamkorlik doirasi kengayadi;

➤ RPA (Robotic Process Automation): takroriy vazifalarni bajarish uchun dasturiy robotlardan foydalanish amaliyoti sifat va samaradorlikni oshiradi va xatolar ehtimolini kamaytiradi;

➤ Asosiy aktivlarning zamonaviy usulda amortizatsiyani hisoblash usullarini qo'llash oqibatida mashina va jihozlar tezroq yangilanib, ma'naviy va jismoniy eskirishining oldi olinadi;

➤ Raqamli boshqaruv transformatsiyasi asosida Bulutli texnologiyalardan foydalanib, bulutli platformalarga o'tish, raqamli platformalarni yaratish va ulardan foydalanish bilan investitsion va biznes jarayonlarining ko'lami yaxshilanadi, ta'minot zanjirlarining uzluksizligi ta'minlanadi;

➤ Aqlli IoT (Narsalar interneti) qurilmalarini joriy etish: Datchiklar va boshqaruv tizimlari o'rnatish asosida real vaqtda ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatish va boshqarish imkonini beradi;

➤ Uskunaning holati to'g'risida ma'lumot to'plash uchun sensorlardan foydalanish esa o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatish va baxtsiz hodisalarning oldini olishga imkon beradi.

Ushbu taklif va tadbirlar korxonalarda asosiy aktivlarni samarali boshqarishni tashkil etish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 20.12.2022.

2. Eric Svendsen, Kim Norbuta, Meg O'Rourke. Fixed assets. 9 page

3. Руткаускас Т.К. (2018). Экономика организации (предприятия): учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург: УМЦУПИ, - 260 с.

4. Clifford G. Dow, Sr. CFA, CHFC, CFP® Chief Investment Officer (1998).P. 4

5. Мустафақулов Ш., Исаков М., Абдувалиев А. (2019). Корхона иқтисодиёти ва инновацияларни бошқариш. О'қув қўлланма. Iqtisodiyot

6. Баскакова О.И., Сейко Л.Ф. (2018). Экономика предприятия. Учебник - М.: Дашков и К. - 372 стр.

7. Taraxtiyeva G., Gulyamova N.X., Ibragimova K.S. (2018). Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti.

8. Karomatovna M.J. (2024). Improving Mechanisms for Managing Fixed Assets at Enterprises //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). Т. 2. - №. 4. - С. 206-217.

9. Musaeva J. (2024). Korxonalarda asosiy aktivlarni boshqarish. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 11(11), 120-124. <https://doi.org/10.54613/ku.v11i11.974>

10. Мусаева Ж.К., Халилова М.А. (2022). Корхоналарнинг асосий капиталини баҳолаш ва улардан самарали фойдаланиш йўналишлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Т. 2. - №. 4. 200-217.

11. Musayeva J.K. (2023). O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda aktivlarni boshqarishning o'rni va roli //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.- Т. 3. - №. 4. 554-564.

12. Мусаева Ж.К. Особенности и направления развития легкой промышленности Узбекистана в условиях глобализации экономики //современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации. - 2019. - С. 279-284.